

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

INFRAESTRUTURA VERDE COMO ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE URBANA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esther Rodrigues Alves dos Reis¹

¹Ciências Biológicas – Bacharelado – Centro Universitário Estácio de Sá,
estherreis2012@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19446191

Resumo

O crescimento acelerado das áreas urbanas tem intensificado diversos problemas ambientais, como a perda de biodiversidade, o aumento da impermeabilização do solo e a intensificação das ilhas de calor urbano. Nesse contexto, a infraestrutura verde tem sido reconhecida como uma estratégia importante para promover a sustentabilidade urbana por meio da integração de elementos naturais ao planejamento das cidades. O presente estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, o papel da infraestrutura verde na promoção da sustentabilidade urbana, destacando seus principais benefícios ambientais e sociais, bem como os desafios para sua implementação. A pesquisa foi realizada por meio da consulta a bases de dados científicas, como Google Scholar, Scopus, Web of Science e SciELO, utilizando palavras-chave relacionadas à infraestrutura verde e à sustentabilidade urbana. Foram selecionados artigos científicos, livros e capítulos de livros publicados principalmente entre 2005 e 2024. Os resultados indicam que a infraestrutura verde, composta por elementos como parques urbanos, corredores ecológicos, arborização urbana, telhados verdes e jardins de chuva, desempenha papel relevante na conservação da biodiversidade, na regulação climática e na gestão sustentável dos recursos hídricos. Além disso, esses espaços contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando benefícios sociais, recreativos e psicológicos associados ao contato com a natureza. Entretanto, a literatura aponta que a implementação dessas estratégias ainda enfrenta desafios relacionados ao planejamento urbano, à disponibilidade de recursos financeiros e à necessidade de políticas públicas específicas.

Conclui-se que a infraestrutura verde representa uma abordagem promissora para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e resilientes, sendo fundamental sua incorporação aos instrumentos de planejamento e gestão urbana.

Palavras-chave: Infraestrutura verde; Sustentabilidade urbana; Planejamento urbano; Serviços ecossistêmicos; Soluções baseadas na natureza.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento acelerado das áreas urbanas nas últimas décadas tem provocado diversas pressões sobre os ecossistemas naturais, resultando em problemas ambientais como a perda de biodiversidade, a impermeabilização do solo, o aumento das ilhas de calor e a degradação da qualidade do ar e da água. Esses impactos estão associados, principalmente, à expansão urbana desordenada e ao planejamento urbano pouco integrado às dinâmicas ecológicas (WOLCH; BYRNE; NEWELL, 2014). Nesse contexto, torna-se cada vez mais necessário adotar estratégias capazes de conciliar o desenvolvimento urbano com a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Diante desses desafios, a infraestrutura verde tem sido reconhecida como uma abordagem promissora para promover cidades mais sustentáveis e resilientes. O conceito de infraestrutura verde refere-se a uma rede interconectada de áreas naturais e seminaturais, como parques urbanos, corredores ecológicos, áreas verdes, telhados verdes e jardins de chuva, planejadas de forma estratégica para fornecer múltiplos benefícios ambientais, sociais e econômicos (BENEDICT; MCMAHON, 2006). Diferentemente das infraestruturas tradicionais, que geralmente priorizam soluções de engenharia cinza, a infraestrutura verde busca integrar elementos naturais ao planejamento urbano, contribuindo para a manutenção dos processos ecológicos e dos serviços ecossistêmicos.

Além de contribuir para a conservação da biodiversidade em ambientes urbanos, a infraestrutura verde desempenha um papel importante na mitigação de diversos problemas ambientais associados à urbanização. Estudos indicam que áreas verdes urbanas podem reduzir as temperaturas locais, melhorar a qualidade do ar, favorecer a infiltração da água no solo e promover o bem-estar físico e psicológico da população (TZOULAS et al., 2007; GÓMEZBAGGETHUN; BARTON, 2013). Nesse sentido, a incorporação de soluções baseadas na natureza no planejamento urbano tem sido amplamente discutida como estratégia para aumentar a resiliência das cidades frente aos desafios ambientais contemporâneos (KABISCH et al., 2017).

No contexto do planejamento urbano sustentável, a infraestrutura verde também tem sido associada ao conceito de soluções baseadas na natureza, que buscam utilizar processos naturais para enfrentar desafios sociais e ambientais, como mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos e conservação da biodiversidade (PAULEIT et al., 2016). Essas estratégias contribuem para a criação de cidades mais adaptáveis, capazes de lidar com eventos climáticos extremos e outras pressões ambientais decorrentes da urbanização.

No Brasil e em outros países, o debate sobre infraestrutura verde tem se intensificado nos últimos anos, especialmente diante da necessidade de promover modelos de desenvolvimento urbano mais sustentáveis. A implementação de parques urbanos, corredores ecológicos e outras formas de vegetação urbana tem sido apontada como uma importante ferramenta para melhorar a qualidade ambiental das cidades e fortalecer a conectividade ecológica em paisagens urbanizadas (PELLEGRINO; MOURA, 2017; HERZOG; ROSA, 2010).

Diante desse cenário, compreender o papel da infraestrutura verde no contexto da sustentabilidade urbana torna-se fundamental para orientar políticas públicas e práticas de planejamento urbano mais integradas. Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a infraestrutura verde como estratégia para a sustentabilidade urbana, abordando seus principais conceitos, benefícios ambientais e desafios para sua implementação em ambientes urbanos.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, realizada por meio de revisão bibliográfica da literatura científica sobre infraestrutura verde e sua relação com a sustentabilidade urbana. A revisão bibliográfica permite reunir, analisar e sintetizar conhecimentos já publicados sobre determinado tema, contribuindo para a compreensão do estado atual da produção científica e das principais abordagens utilizadas na área.

A coleta de dados foi realizada entre dezembro de 2024 e setembro de 2025 e por meio de buscas em bases de dados científicas amplamente utilizadas na área ambiental, como Google Scholar, Scopus, Web of Science e SciELO. Foram utilizadas combinações de palavras-chave em português e inglês, tais como “infraestrutura verde”, “green infrastructure”, “sustentabilidade urbana”, “urban sustainability”, “planejamento urbano sustentável” e “soluções baseadas na natureza”.

Para a seleção dos estudos, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão. Como critérios de inclusão, consideraram-se artigos científicos, livros e capítulos de livros publicados

em periódicos e editoras reconhecidas, que abordassem diretamente a temática da infraestrutura verde aplicada ao contexto urbano. Foram priorizadas publicações entre os anos de 2005 e 2024, a fim de contemplar estudos recentes, sem excluir referências clássicas amplamente citadas na literatura. Como critérios de exclusão, foram descartados trabalhos que não apresentavam relação direta com o tema proposto ou que possuíam informações incompletas.

A análise da literatura também considerou aspectos relacionados à produtividade científica dos autores, observando-se a frequência de publicações sobre o tema, a relevância das revistas científicas em que os trabalhos foram publicados e o número de citações recebidas, quando disponíveis nas bases consultadas. Essa análise permitiu identificar autores e estudos considerados referências na área de infraestrutura verde e planejamento urbano sustentável.

Após a seleção de 14 publicações, foi realizada uma leitura exploratória e analítica dos materiais, buscando identificar os principais conceitos, abordagens teóricas, benefícios ambientais e desafios relacionados à implementação da infraestrutura verde em ambientes urbanos. As informações obtidas foram organizadas e sintetizadas de forma temática, permitindo a construção de uma análise integrada da literatura científica sobre o tema.

Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou reunir e sistematizar conhecimentos relevantes sobre infraestrutura verde, contribuindo para a compreensão de seu papel como estratégia para a promoção da sustentabilidade urbana.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise das publicações selecionadas evidenciou que a infraestrutura verde tem sido amplamente reconhecida como uma estratégia relevante para promover a sustentabilidade urbana, especialmente diante dos impactos ambientais associados ao crescimento acelerado das cidades. Diversos estudos apontam que a urbanização intensiva tem provocado a redução de áreas naturais, fragmentação de habitats e aumento da impermeabilização do solo, fatores que contribuem para problemas ambientais como enchentes, degradação da qualidade do ar e aumento das temperaturas urbanas (WOLCH; BYRNE; NEWELL, 2014). Nesse contexto, a integração de soluções baseadas na natureza no planejamento urbano tem sido apontada como alternativa eficaz para minimizar esses impactos.

3.1 Infraestrutura verde e conservação da biodiversidade

A infraestrutura verde é frequentemente definida como uma rede estratégica de áreas naturais e seminaturais planejadas para fornecer múltiplos serviços ecossistêmicos em ambientes urbanos (BENEDICT; MCMAHON, 2006). Esses sistemas incluem parques urbanos, áreas verdes, corredores ecológicos, arborização urbana, telhados verdes, paredes verdes e sistemas de drenagem sustentável. Segundo estudos da área, esses elementos contribuem para a manutenção dos processos ecológicos no ambiente urbano, além de favorecer a conectividade

entre fragmentos de vegetação, o que é essencial para a conservação da biodiversidade em paisagens urbanizadas (PELLEGRINO; MOURA, 2017).

Entre os principais benefícios da infraestrutura verde destacam-se aqueles relacionados à conservação da biodiversidade urbana. A expansão das cidades frequentemente resulta na perda de habitats naturais, reduzindo a diversidade de espécies e comprometendo a funcionalidade dos ecossistemas. No entanto, a presença de áreas verdes e corredores ecológicos pode favorecer a conectividade ecológica entre diferentes fragmentos de vegetação, permitindo o deslocamento de espécies e contribuindo para a manutenção da diversidade biológica em ambientes urbanos (TZOULAS et al., 2007). Dessa forma, a infraestrutura verde pode atuar como um importante instrumento de conservação da biodiversidade dentro das cidades.

3.2 Regulação climática urbana

Outro aspecto amplamente discutido na literatura refere-se ao papel da infraestrutura verde na regulação climática urbana. Áreas urbanas densamente construídas apresentam temperaturas significativamente mais elevadas em comparação às áreas rurais, fenômeno conhecido como ilha de calor urbano. A presença de vegetação nas cidades contribui para a redução desse efeito por meio de processos como evapotranspiração e sombreamento, que ajudam a diminuir a temperatura do ar e das superfícies urbanas (PAULEIT et al., 2016). Nesse sentido, a expansão e manutenção de áreas verdes urbanas podem representar uma estratégia importante para melhorar o conforto térmico da população e reduzir os impactos associados às mudanças climáticas. Além da regulação climática, a infraestrutura verde também desempenha papel fundamental na gestão dos recursos hídricos em ambientes urbanos

3.3 Infraestrutura verde e gestão dos recursos hídricos

A impermeabilização do solo decorrente da urbanização dificulta a infiltração da água da chuva, aumentando o escoamento superficial e elevando o risco de enchentes e alagamentos. Soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva, áreas permeáveis e bacias de retenção, contribuem para a retenção e infiltração da água no solo, reduzindo a pressão sobre os sistemas convencionais de drenagem urbana (KABISCH et al., 2017). Além disso, essas estruturas podem contribuir para a melhoria da qualidade da água ao atuar como filtros naturais para poluentes presentes no escoamento superficial.

3.4 Benefícios sociais das áreas verdes urbanas

A literatura também destaca os benefícios sociais associados à presença de infraestrutura verde nas cidades. Áreas verdes urbanas oferecem espaços para lazer, recreação e atividades físicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Estudos indicam que o contato com ambientes naturais está associado à redução do estresse, à melhoria da saúde mental e ao fortalecimento do bem-estar psicológico (GÓMEZ-BAGGETHUN; BARTON,

2013). Além disso, esses espaços favorecem a interação social e podem contribuir para o fortalecimento do senso de pertencimento da população em relação ao espaço urbano.

3.5 Desafios para implementação da infraestrutura verde

Apesar dos diversos benefícios apontados, a implementação da infraestrutura verde ainda enfrenta desafios significativos em muitas cidades. A literatura destaca que fatores como a ausência de planejamento urbano integrado, a limitação de recursos financeiros e a falta de políticas públicas específicas podem dificultar a implantação e manutenção dessas estruturas (HERZOG; ROSA, 2010). Em muitos casos, a expansão urbana e a pressão imobiliária contribuem para a redução de áreas verdes disponíveis, dificultando a criação de novas áreas destinadas à infraestrutura verde.

Nesse contexto, diversos autores ressaltam a importância de integrar a infraestrutura verde aos instrumentos de planejamento urbano, como planos diretores, políticas ambientais e estratégias de desenvolvimento sustentável. A incorporação dessas soluções no planejamento das cidades pode contribuir para a construção de ambientes urbanos mais resilientes, capazes de enfrentar desafios ambientais como mudanças climáticas, eventos climáticos extremos e perda de biodiversidade (KABISCH et al., 2017).

Por fim, a análise da literatura também evidencia a existência de lacunas importantes no conhecimento científico sobre o tema. Embora o número de estudos sobre infraestrutura verde tenha aumentado significativamente nas últimas décadas, ainda são necessários mais trabalhos que avaliem os impactos dessas estratégias em diferentes contextos urbanos, especialmente em cidades de países em desenvolvimento. Além disso, pesquisas futuras podem aprofundar a análise sobre a eficácia das diferentes tipologias de infraestrutura verde e sua contribuição para a promoção da sustentabilidade urbana em longo prazo (PAULEIT et al., 2016).

Assim, os resultados da revisão indicam que a infraestrutura verde representa uma abordagem promissora para a promoção da sustentabilidade urbana, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental das cidades, a conservação da biodiversidade e o aumento da resiliência dos sistemas urbanos frente aos desafios ambientais contemporâneos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, o papel da infraestrutura verde como estratégia para promover a sustentabilidade urbana. A análise da literatura permitiu identificar que a integração de elementos naturais ao planejamento das cidades representa uma abordagem relevante para enfrentar diversos desafios ambientais associados à urbanização contemporânea, como a perda de biodiversidade, a intensificação das ilhas de calor urbano, a impermeabilização do solo e os problemas relacionados à gestão de recursos hídricos.

Os resultados evidenciam que a infraestrutura verde desempenha funções ecológicas importantes nos ambientes urbanos, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental e para o fortalecimento da resiliência das cidades. Elementos como parques urbanos, corredores ecológicos, arborização urbana, telhados verdes e sistemas de drenagem sustentável demonstram potencial significativo para promover a conservação da biodiversidade, a regulação microclimática e a melhoria da qualidade do ar e da água. Além disso, a literatura analisada destaca que a presença de áreas verdes nas cidades está associada a benefícios sociais relevantes, incluindo a promoção do bem-estar, a melhoria da saúde física e mental da população e o aumento das oportunidades de lazer e convivência em espaços públicos.

Outro aspecto importante identificado neste estudo refere-se à contribuição da infraestrutura verde para a implementação de estratégias de desenvolvimento urbano mais sustentáveis. A incorporação de soluções baseadas na natureza no planejamento urbano pode auxiliar na redução de impactos ambientais e na construção de cidades mais equilibradas do ponto de vista ecológico. Nesse sentido, a infraestrutura verde pode ser considerada uma ferramenta estratégica para orientar políticas públicas voltadas à sustentabilidade urbana, especialmente em um contexto global marcado por intensas transformações ambientais e climáticas.

Apesar dos avanços observados na literatura científica sobre o tema, a implementação efetiva da infraestrutura verde ainda enfrenta diversos desafios. Entre os principais obstáculos destacam-se a falta de planejamento urbano integrado, limitações financeiras para a implantação e manutenção de áreas verdes e a ausência de políticas públicas específicas que incentivem a adoção dessas estratégias em larga escala. Além disso, em muitos contextos urbanos, a pressão exercida pela expansão imobiliária e pela ocupação desordenada do território contribui para a redução das áreas naturais disponíveis, dificultando a implementação de redes ecológicas urbanas eficientes.

Também é importante reconhecer algumas limitações relacionadas ao presente estudo. Por tratar-se de uma revisão bibliográfica, os resultados obtidos dependem diretamente das publicações disponíveis na literatura científica, podendo haver lacunas relacionadas a determinados contextos geográficos ou abordagens metodológicas ainda pouco exploradas. Ademais, grande parte dos estudos sobre infraestrutura verde concentra-se em países desenvolvidos, o que evidencia a necessidade de ampliar as pesquisas voltadas para cidades de países em desenvolvimento, onde os desafios ambientais e urbanos apresentam características específicas.

Diante dessas limitações, destaca-se a importância de ampliar as investigações científicas sobre infraestrutura verde em diferentes contextos urbanos, especialmente em regiões tropicais e em cidades de médio e grande porte que enfrentam processos intensos de urbanização. Estudos

futuros podem aprofundar a análise dos impactos ambientais, sociais e econômicos associados à implementação dessas estratégias, bem como avaliar sua eficácia no longo prazo em relação à adaptação às mudanças climáticas e à melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Portanto, conclui-se que a infraestrutura verde representa uma abordagem promissora para promover a sustentabilidade urbana, integrando aspectos ecológicos, sociais e econômicos no planejamento das cidades. O fortalecimento de políticas públicas voltadas para a expansão e manutenção de áreas verdes urbanas, aliado ao desenvolvimento de pesquisas científicas na área, pode contribuir significativamente para a construção de cidades mais resilientes, saudáveis e ambientalmente sustentáveis.

REFERÊNCIAS

AHERN, Jack. Green infrastructure for cities: the spatial dimension. In: NOVOTNY, Vladimir; BROWN, Paul (org.). *Cities of the future: towards integrated sustainable water and landscape management*. London: IWA Publishing, 2007. p. 267–283.

BEDIN, Érika Pena; FARIA, Luiz Carlos de. Study on green infrastructure and sustainable urban development. *Revista Cidades Verdes*, v. 9, n. 22, 2021.

BENEDICT, Mark A.; MCMAHON, Edward T. *Green infrastructure: linking landscapes and communities*. Washington: Island Press, 2006.

BUCHALA, Isadora Carvalho Ferreira; SILVA, Marina Soares; ASSIS, Eleonora Sad de. *Infraestrutura verde urbana em cidades adensadas*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2018.

GALLEGO APONTE, William Ivan; RUDOLPHO, Lucas da Silva. Green infrastructure as an alternative for a more sustainable urban future. *Revista de Direito da Cidade*, v. 12, n. 4, p. 2261–2287, 2020.

GÓMEZ-BAGGETHUN, Erik; BARTON, David. Classifying and valuing ecosystem services for urban planning. *Ecological Economics*, v. 86, p. 235–245, 2013.

HERZOG, Cecília Polacow; ROSA, Lourdes Zunino. *Infraestrutura verde: sustentabilidade e resiliência para cidades*. *Revista LABVERDE*, São Paulo, n. 8, p. 12–30, 2010.

KABISCH, Nadja; KORN, Horst; STADLER, Jutta; BONN, Aletta. *Nature-based solutions to climate change adaptation in urban areas*. Cham: Springer, 2017.

KUMAR, Prashant et al. Urban heat mitigation by green and blue infrastructure: drivers, effectiveness and future needs. *The Innovation*, 2024.

LI, Feng; WANG, Rusong; PAULUSSEN, Johannes; LIU, Xusheng. Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles. *Landscape and Urban Planning*, v. 72, p. 325–336, 2005.

PAULEIT, Stephan et al. Nature-based solutions and climate change mitigation in urban areas. *Landscape and Urban Planning*, v. 151, p. 1–6, 2016.

PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita; MOURA, Newton Becker. Estratégias para uma infraestrutura verde urbana. *Paisagem e Ambiente: Ensaios*, São Paulo, n. 25, p. 19–37, 2017.

TZOULAS, Konstantinos et al. Promoting ecosystem and human health in urban areas using green infrastructure: a literature review. *Landscape and Urban Planning*, v. 81, p. 167–178, 2007.

VASCONCELLOS, Andréa; MIYAMOTO, James. Infraestrutura verde: uma revisão de literatura. *Revista Thésis*, v. 8, 2023.